

El altar y retablo de San Antonio de Padua de la iglesia conventual de San Francisco de Priego de Córdoba

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [376](#)

Manuel Peláez
del Rosal
Real Academia de Córdoba

La nave central de la iglesia de San Francisco

Cualquier turista o visitante que se adentre en la iglesia conventual de San Francisco de Priego de Córdoba [fig. 1], cuyos orígenes se remontan a la primera década del siglo XVI, no tiene más remedio que fijar su mirada en la nave que preside su altar mayor. Constituye éste el telón que llama la atención no sólo por su tamaño, sino por cuanto su paramento le invita al avance que da acceso lateral a las dos grandes capillas de las cofradías más importantes de la localidad: la columnaria y la nazarena, ambas con más de cuatro centurias de historia.

A la derecha ascendente de la nave central se encuentran situados siete retablos con sus correspondientes altares: Santa Clara, San José, Nuestra Señora del Mayor Dolor, Buen Suceso, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís y San Diego de Alcalá. Este orden no constituyó la disposición inicial, pues como indicaremos más abajo las circunstancias obligaron a su trasiego y actual composición.

La capilla de San Antonio de Padua

Este estudio trata de aportar nuevos datos sobre el altar y retablo de la capilla de San Antonio de Padua, construida a la postre, a mediados del siglo XVIII, por el artista y tallista local don Juan de Dios Santaella y Roldán¹, y cuyo primitivo origen data de 1641.

En efecto, el 2 de mayo de este año el convento y frailes del señor san Esteban – así llamado el convento o monasterio – del orden del señor San Francisco² [fig. 2] dijeron que el muy reverendo padre fray Alonso de San Bernardino, padre perpetuo de la santa provincia de San José de los descalzos de la regular observancia y comisario visitador de los frailes menores y monjas de Santa Clara y Concepción de Granada, por su patente despachada en el convento de San Francisco de la ciudad de Córdoba a 25 de abril y refrendada por el secretario fray Cristóbal de la Fuente, había nombrado por síndico del convento prieguense al licenciado Juan de Uclés Calvo, presbítero y beneficiado de las

Figura 1. Panorámica de Priego de Córdoba (España). Foto cortesía del autor.

iglesias de dicha villa, para otorgar escritura de donación de la capilla de San Antonio de Padua, labrada en el referido convento en la capilla mayor en el lado del Evangelio, así como su entierro y hueco, a favor del licenciado don Bartolomé del Águila Sotomayor, presbítero, y sus hermanos don Antonio del Águila, clérigo subdiácono, y doña María de Arroyo Sotomayor, a quienes el convento se la querían donar por ser sus bienhechores, ellos y sus antecesores, y por haberlo acordado así en los tres tratados que para el dicho efecto habían hecho en tres días seguidos³. En la indicada patente fray Alonso de San Bernardino, con “plenitudine potestatis” del reverendísimo padre fray Juan Merinero, ministro general, decía haberle sido dada licencia al padre fray Antonio de las Peñas, predicador y guardián del convento de San Esteban, previo nombramiento del síndico, para que éste otorgara la escritura de donación, en nombre de la sede apostólica, y una vez hecha cesara en dicha sindicación.

Los tres hermanos don Bartolomé, don Antonio y doña María eran hijos del abogado don Bartolomé Ximénez del Águila y doña María de Arroyo Sotomayor. Falleció éste el 3 de agosto de 1639, y otorgó su testamento ante el escribano Matías del León Olmedo el 1

de agosto anterior, dejando como albaceas a sus tres hijos y al presbítero y cura de la parroquia de Santa María el licenciado don Juan Calderón Palomar⁴. En cuanto al mayor, el presbítero don Bartolomé del Águila Sotomayor, otorgó su testamento en 18 de agosto de 1641 dejando como herederos a sus dos hermanos, y algunas mandas a sus criados (María Rubia y Bartolomé Ruiz) y a la obra de la iglesia de San Nicasio. Falleció en 18 de mayo de 1675, y como clérigo que era fue enterrado en la bóveda de los sacerdotes de la iglesia parroquial de Santa María como perteneciente a la Real Cofradía de San Pedro de ella⁵. En cuanto a don Antonio se sabe que falleció el 16 de julio de 1668⁶ y que otorgó testamento el día 10 del mismo mes y año, instituyendo una memoria perpetua sobre bienes de su propiedad para que alumbrara una lámpara delante del Santísimo Cristo Crucificado de la sacristía de la iglesia mayor, en donde dispuso ser enterrado. Declaró igualmente que a la imagen de Nuestra Señora de la Santa Veracruz que había tenido muchos años en su casa se le hiciera una basquiña que habría de estrenar el día en que fuere trasladada a su capilla del convento. Y dejó asimismo ordenado que se les pagare a sus sirvientas Isabel de Navas y María Ximénez, “lo que merecieren y fuere justo por razón de su servicio”. En cuanto a doña María, fallecida en 31 de julio de 1672⁷, cuyo testamento data de 28 de julio anterior, declara ser su voluntad que cuando falleciera su cuerpo fuera sepultado en el convento de San Francisco “en bóveda que tengo mía propia en la capilla de señor San Antonio de Padua”, con el hábito y cuerda franciscana, dejando establecido se le dijera por su ánima mil misas rezadas, nombrando albaceas a su sobrino don Bartolomé del Águila Sotomayor y a don Luis de Mesa y Aguayo, y mandando a su sobrina doña Antonia del Águila, monja en el monasterio de San Antonio de Padua, dos pares de zarcillos de oro y otras prendas de su vestir (agnus, sábanas y almohadas), así como a sus sirvientas María de la Encarnación y Felipa.

No se nos oculta que la capilla de San Antonio de Padua del convento de San Fran-

Figura 2. Iglesia de San Francisco de Priego de Córdoba. Foto cortesía del autor.

cisco debió recibir su nombre por la devoción que tenía a este milagroso santo el clérigo subdiácono don Antonio del Águila Sotomayor. Desconocemos cuál fuera su originaria estructura, si bien se conserva desde entonces la imagen del santo de clara factura granadina.

La representación iconográfica de San Antonio de Padua en la Historia del Arte

Ríos de tinta han corrido en torno al franciscano Antonio de Padua⁸. Llama la atención que en fecha temprana, primera mitad del siglo XVII, antes incluso que se erigieran las dos capillas y altares de San Diego de Alcalá y San Francisco de Asís, se fundara la de San Antonio de Padua, con la imagen que actualmente tiene el de este santo titular, habiéndose formulado la hipótesis de ser su autor un discípulo de Alonso de Mena, de nombre Juan Sánchez Cordobés (1626-1652), natural de Melilla, aunque tallada bastantes años antes. En efecto fue Gallego Burín quien advirtió que de este artista se conservaba en

Granada una sola obra en poder de un particular⁹. Muchos años después el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada Gila Medina publicó un interesante artículo dando a conocer los pormenores de otra imagen del mismo autor¹⁰, en el que aportaba el dato de haberse concertado ésta el 14 de marzo de 1624 con Domingo Fernández de España, vecino de la villa de Priego, que se comprometía para finales de mayo, llevarla a su destino y abonarle al artista los 275 reales que le aún le restaba debiendo, pues en concepto de adelanto le había entregado otros 55 reales, en total 30 ducados ó 330 reales, incluida la caja del traslado. El santo portugués, de cinco cuartas de alto (105 cms.), sin la peana que tendría cuatro palmos (7,2 cms.), llevaría como es tradicional en la mano izquierda el Niño Jesús y en la otra una azucena. Como claramente se pone de manifiesto la longitud de la imagen no coincide con la existente en el retablo del santo de la iglesia conventual de san Francisco que es de dimensiones mayores, 1.65 mts.de altura, sin contar

Figura 3. Interior de la iglesia de San Francisco de Priego de Córdoba. Foto cortesía del autor.

la peana. No se dice en el testamento quien fuera el comitente, aunque sí la fecha de su confección, el año 1624, y ambos datos dimensiones y fecha de la imagen permiten rechazar la hipótesis, aunque sí sea la imagen la del santo de Padua, y posiblemente del círculo de Alonso de Mena.

Don Agustín Caracuel Roxas

Ignoramos el dispositivo original de la capilla fundada por los Águila Sotomayor a mediados del siglo XVII. El comitente del retablo actual fue don Agustín Caracuel Roxas, hijo de Francisco Caracuel de Roxas, natural de la villa de Priego, y su esposa doña María de Escamilla Salazar, natural de la de Luque. Fue bautizado por el licenciado don Manuel Carrillo Aguilera, cura de la parroquia de Santa María de su localidad natal, el día 15 de febrero del año 1704 (había nacido el 9 anterior), y se le impusieron los nombres de Francisco Agustín, siendo su compadre el doctor don Agustín Páez Pizarro¹¹. Se des-

conocen los estudios realizados, aunque todo se inclina por afirmar que fueron eclesiásticos, ya que en su biografía figuran los de clérigo capellán y notario del Santo de Oficio de la Inquisición de Córdoba. Su madre, doña María de Escamilla Salazar, otorgó su testamento el 5 de diciembre de 1738¹² y en el mismo declara que era hija de don Diego de Escamilla y doña Josefa de Arrebola. Dispuso ser enterrada en la capilla de Jesús en la Columna con el hábito y cuerda de los religiosos del convento. También declaró que para que ascendiese al orden sacro del sacerdocio su hijo don Francisco le dio ciertos bienes para patrimonio, siendo además de éste también hijos suyos el mayor don Agustín, doña Vicenta, doña Josefa, doña Antonia y el Padre fray Diego Caracuel, predicador de la Casa Grande de San Francisco de la ciudad de Granada. Doña María de Escamilla falleció el 2 de junio de 1739¹³. Su marido don Francisco Caracuel Roxas era hijo de don Juan Caracuel Roxas y Barea y doña Bernarda Carrillo Nuño. En su testamento otorgado el 4 de junio de 1739 reprodujo prácticamente las mismas disposiciones que su esposa¹⁴. Don Francisco Caracuel Roxas, padre, sobrevivió a su esposa y falleció el 11 de febrero de 1740¹⁵.

Don Agustín Caracuel Roxas, el hijo mayor del matrimonio de don Francisco Caracuel y doña María Escamilla, otorgó su testamento el año 1767.

Existen numerosos testimonios documentales anteriores de la actividad mercantil de don Agustín y de sus bienes en los protocolos prieguenses. Así, en 1760, compra al regidor don Luis Antonio de Gámiz una haza de tierra de riego con algunos morales en la calle Ribera de Molinos de cabida de ocho celemines en precio de 3.546 reales y 28 maravedíes, censo incluido¹⁶. Con anterioridad, en 21 de diciembre de 1758 doña Jacinta García Madrigal vende a don Agustín una finca de cabida ocho aranzadas y celemin y medio de viña y estacada de olivar en el sitio de los Prados en precio de 4.728 reales y 15 maravedíes, censo y memoria incluida, y en 25 de abril de 1759 Manuel Mengíbar y José de Navas se obligan de pagar a don Agustín y don Francisco de

Cea Barea 600 reales de vellón en concepto de liquidación de cuentas entre ambos¹⁷.

Pero el documento más significativo y esclarecedor es su testamento otorgado en el año 1767, al que ahora nos referiremos¹⁸.

Tras su imprecación a Dios, nuestro Señor, y a su Serenísima Reina de los Ángeles, declaran su filiación, como hijos de don Francisco Caracuel Roxas y doña María Escamilla, protestan su fe en el misterio de la Santísima Trinidad y en el de la Encarnación y demás creencias católicas, pidiendo tras el terrible lance de la muerte salir sus almas de este mundo a la Gloria con los bienaventurados a gozar de sus eternas alabanzas, suplicando de la Divina Providencia recibir los “Divinos auxilios” para vivir en la vida mortal como fieles y buenos cristianos.

Desea ser enterrado en el convento de San Francisco de la Observancia, entre el altar de este santo y el de San Antonio de Padua “cuyos retablos de ambas imágenes he construido a mis propias expensas” – dice – y su hermana en la bóveda de la capilla de aquel santo, y ambos vestidos y adornados con el hábito y cuerda que usan los religiosos de citado convento [fig. 3]. En cuanto a su entierro dispone que éste sea honrado y asistan a él la comunidad entera de los padres observantes del convento, los dos Venerables Órdenes Terceros de Penitencia (el del convento observante y el de los descalzos), los cuatro beneficiados y veinticuatro capellanes, la cruz y capa mayor, así como las cofradías de San Pedro, la columnaria, la nazarena y la de la Soledad, el pendón del Santísimo, la música de la Capilla de la iglesia parroquial y 24 pobres con sus cirios. También dejan ordenado que se digan 2.000 misas por cada uno de los otorgantes, una cuarta parte en el convento observante, otra en el de franciscanos descalzos y las otras dos en la parroquia, sin intermisión alguna desde el día de sus respectivos fallecimientos. Doña Antonia lega a la imagen de “Nuestra Señora” que se halla en una capilla contigua a la de Nuestro Padre Jesús en la Columna una basquiña de felpa negra suya, y al guardián del convento un guardabajo de tela también de su uso para ser convertido en ca-

Figura. 4. Retablo y altar de San Antonio de Padua. Foto cortesía del autor.

sullas para el servicio del convento. A los dos conventos citados y al hospital de San Juan de Dios legan 100 reales a cada uno para que sus religiosos les encomienden a Dios nuestro Señor. A la imagen de San Miguel de la iglesia parroquial 200 reales para el culto del referido arcángel o para el retablo “que se le está construyendo” a solicitud de los escribanos de la villa. Manda a la Virgen de los Dolores o Angustias de la iglesia de Santiago cuatro arrobas de aceite por cada uno de los otorgantes para el consumo de su lámpara. Manifiesta acto seguido don Agustín ser poseedor de una memoria fundada por el presbítero don Cristóbal Rodríguez Calderón y haberse otorgado escritura de partición de los bienes de sus padres, así como ser acreedor de varias deudas contraídas por los vecinos de la villa y haber fundado una capellanía a favor de su sobrino don Miguel Caracuel y hermanos y subsidiariamente a favor de don Juan de Llera y Valdeosera, del que dice “ha-ber criado en sus casas desde corta edad”. También a éste le lega 8 aranzadas de tierra y olivar, estacada y

Figura. 5. San Antonio de Padua de la iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba. Foto cortesía del autor.

zumacar en el Llano de la Sardina, dos casas pequeñas en la Rinconada del Parral y callejuela que llaman de Sicilia, en usufructo, una cama de madera y el menaje de sus casas principales, con 400 ducados de vellón en su especie, compartidos con su sobrino José Díaz.

Particular importancia tienen las disposiciones respecto de sus bienes. Tras declarar que al fallecimiento de sus padres se hizo la partición convencional manifiesta que con su industria y trabajo ha acopiado los raíces, alhajas, dinero y efectos que posee, no sin antes anunciar que deja como universal heredera a su hermana, doña Antonia, y entre los primeros dos cortijos de teja con sus tierras de labor y monte en el sitio de las Paderejas, uno llamado del Lentisco y otro de Pozo Ancho, sobre el que funda una memoria perpetua con la obligación de decir cada año en el altar y capilla de Nuestra Señora de la Soledad del convento de los descalzos una misa cantada y doce rezadas el día de San Agustín por su alma e intención, la de su hermana, padres y demás deudos y entregando por ello 30 reales de vellón. Agrega que el 24 de octubre de 1760,

ante el notario apostólico fundó una capellanía a favor de don Miguel Caracuel, su sobrino, mediante la que se ordenó *in sacris*.

Más adelante añade que sobre el cortijo del Lentisco fundó una memoria perpetua a favor del convento de San Francisco de la Observancia, consistente en una misa cantada con sermón y Santísimo expuesto y ofrecida al misterio de la Limpia y Pura Concepción que se venera en él en uno de los días de su octava. Y como parte de ella le lega dicho cortijo a otro sobrino suyo, José Díaz de Henares y Caracuel, también criado en su casa desde temprana edad, casado con doña Ana de Pradas, y finados sus días recaiga en sus hijos Luisa y Juana Díaz, sin más requisito que el de que pidan por el donante a Dios nuestro Señor. También al mismo José Díaz le dona siete aranzadas de viña y olivar en el sitio del Cubillo, más 3.300 reales de vellón, con la expresa obligación de entregar a doña Josefa de la Encarnación y Funes, religiosa clarisa del convento de Alhama, 200 reales para ayuda de sus necesidades. A doña Isabel Gertrudes Caracuel y a Francisco Díaz de Henares, madre y hermano (éste demente) ha de costearle el entierro y funeral. Asimismo lega a José Díaz y doña Ana de Pradas cuatro aranzadas y media de olivar en el sitio de los Silos con el mismo cargo y obligación y tres hazas de tierra de riego con algunos morales por bajo de los Molinos de esta Ribera. Al M.R. Padre fray Diego Caracuel y a otro sobrino Jerónimo Díaz de Henares y Caracuel un huerto de tierra de riego y morales en la calle que nombran el Caño de los Frailes y otro de morales y cabida de ocho celemines en el sitio de la Verónica en el camino que va a la Hoya. A otro sobrino, don Luis Caracuel Caballero le dona por el afecto e inclinación que le tiene le dona una huerta de arboleda frutal en el sitio de los Prados, con el gravamen de un censo de 2.000 reales de capital, perteneciente al convento y hospital de San Juan de Dios, además de ocho aranzadas de viña y estacada de olivar en dicho sitio, con el gravamen de una memoria peregrina de 4 reales para la colecturía de la iglesia parroquial, y cuatro aranzadas de viña en el sitio del Casar

de Lozano, con el gravamen de otra memoria perpetua de 30 misas a celebrar en el convento de San Francisco el día de San Antonio.

Tiene presente en su última voluntad a otras parientas, como sus primas doña Feliciano y doña María Montoro Caracuel, a las que beneficia con un cerdo de setenta libras a entregar el día de San Andrés, inmediato al de la muerte de su hermana doña Antonia, seis principales de censo, y a otro sobrino llamado don Manuel Caracuel y Luque y subsidiariamente a la hermandad de las Benditas Ánimas de la iglesia de Santiago.

En cuanto a las casas que le sirven de morada, con su fuente de agua de pie, torno de torcer seda y bodega de tinajas, jardín y cuadra de caballos “para mi diversión y servicio”, sitas en la esquina de la calle Puertas Nuevas y Rinconada del Parral, funda otra memoria perpetua y absoluta consistente en decir doce misas rezadas anuales el día en que lo celebra su religión, a razón de 24 reales cada una.

Y finalmente a su sirvienta María Nadales con más de cuarenta años de servicio, le lega tres aranzadas de tierra en el sitio de la Senda Golosa, unas casas en la calle del Río, 42 fanegas y media de tierra de labor con algunas encinas en el sitio de Valdeinfierno, otras tres de tierra de riego en Azores, toda la ropa y oro y numerosos objetos de casa y cocina, y a su otra sirvienta llamada Ana de Molina también numerosos objetos del menaje doméstico (cama, colchones, sillas arca, caldero, sartén, trébedes, candiles, asador) unas casas en la calle Sicilia y dos aranzadas de tierra y olivar en el Camino Alto y 300 reales de vellón.

Pero lo que nos importa viene referido al retablo de san Antonio y colindantes que el propio don Agustín Caracuel y Roxas declara haberlos costado [fig. 4]. En efecto en su testamento otorgado en 1 de abril de 1767¹⁹ dispone que su cuerpo sea sepultado en “el intermedio de los altares de señor san Francisco y el de señor san Antonio de Padua, que se veneran en él, cuyos retablos de ambas imágenes he construido – dice – a mis propias expensas”. Más adelante declara que con posterioridad al fallecimiento de sus padres y

Figura 6. San Antonio de Padua del Museo de Bellas Artes de Granada. Foto cortesía del autor.

consecuente partición convencional había adquirido con su industria y trabajo, los raíces, alhajas, dinero y demás efectos, que la Divina Majestad por su infinita misericordia fue servido franquearle tan liberalmente, nombrando como universal heredera a su hermana doña Antonia, no sin antes referir ser propietario de dos cortijos en las Paderejas, el del Lentisco y el de Pozo Ancho, sobre los que funda una memoria perpetua con la obligación

de decir sus poseedores una misa cantada en el altar de Nuestra Señora de la Soledad del convento de los franciscanos descalzos el día de San Agustín, aplicada por su alma e intención y la de sus deudos, pagando 30 reales anuales por dicha obligación.

Funda también otra memoria a favor del convento de San Francisco, consistente en otra misa cantada con sermón y Santísimo expuesto a celebrar en la octava de la Limpia y Pura Concepción, satisfaciendo por ello la cantidad de 100 reales también anuales. No olvida el testador a sus parientes, y entre ellos su primas doña Feliciana y doña María Montoro Caracuel, beneficiándolas con un censo de 70 libras, sus sobrinos el presbítero don Manuel Caracuel Luque (hijo de don Antonio Caracuel Roxas casado en primeras nupcias con doña Francisca Luque Roldán Porras) don Luis Caracuel y Caballero, como descendiente de don Miguel Caracuel Roxas casado con doña Ana Barea sus segundos abuelos, y don José Díaz de Henares y Caracuel, criado en sus casas desde corta edad y su esposa doña Ana de Pradas, y sus hijas doña Luisa y Juan Díaz, así como a otro sobrino llamado Jerónimo Díaz de Henares y doña Josefa de la Encarnación y Funes, clarisa en el convento de Alhama, hija de doña Isabel Gertrudis Caracuel. Tiene asimismo presente a la hermandad de las Benditas Ánimas de la iglesia de Santiago. Sobre sus casas principales, esquina a la calle Puertas Nuevas y Rinconada del Parral, con su fuente de agua de pie, jardín, torno de torcer seda y bodega de tinajas, funda otra memoria de 12 misas rezadas a decir en el convento de san Francisco el día en que lo celebra su religión. No podían faltar los sufragios de decir 30 misas rezadas en el convento de San Francisco, ni tampoco las dádivas a recibir por don Juan de León de Illera [sic] y Valdosera, que había criado en sus casas “por el afecto e inclinación que le tengo”, a saber una finca en el Llano de la Sardina, dos casas en la Rinconada del Parral, una cama de madera con los colchones, sábanas, almohadas y cobertores correspondientes “al estado de sacerdote que ha de recibir y a que es inclinado”, así como el menaje

de casa y 400 ducados de vellón. Capítulo aparte tienen los pingües legados ofrecidos a sus sirvientas María Nadales, estante en la casa desde hace más de 40 años, y también Ana Molina “por lo bien que nos ha servido y esperamos continúe hasta el fallecimiento del último de nos”, y por no haber estado sujetas a salario. Su generosidad quedó patente en el donativo de 100 reales para la imagen o el retablo del arcángel San Miguel de la iglesia parroquial, del número de escribanos de la villa, que a la sazón (1767) se estaba construyendo, y asimismo otros efectos para la imagen de Nuestra Señora de la capilla de la Columna y a la de los Dolores o Angustias de la iglesia de Santiago.

Don Agustín Caracuel Roxas, posteriormente, agregó dos codicilos a su última voluntad en 9 de diciembre de 1770 y 17 de enero de 1771, respectivamente, que alteraron algunas de las cláusulas y disposiciones originales de su testamento.

No menos interesante es el documento de la partición convencional que añade detalles que ponderan el caudal de don Agustín Caracuel Roxas²⁰. Entre sus pertenencias hay que mencionar las de carácter artístico-religioso: un crucifijo con su dosel, un lienzo de San Antonio con su marco sobre dorado, una imagen de San Cristóbal y una estampa de Ntra. Sra., una imagen de Ntra. Sra. de talla, ocho láminas apaisadas de la Historia de la Virgen, una lámina grande de Ntra. Sra. de la Concepción, una urna con un Niño Jesús, dos cornucopias lámina en piedra de San Agustín y cabeza de San Pedro Apóstol, otras dos de San Antonio de Padua y cabeza de San Juan Bautista, una lámina pequeña de San Antonio de Padua, un lienzo sin marco de Ntra. Sra. de la Soledad, otro de las Angustias y otro de Jesús en la Columna, una lámina apaisada del Nacimiento, otro lienzo de San Francisco y una imagen de Ntra. Sra. de Valvanera, amén de numerosos objetos de plata y dinero objeto de la partición.

De todo este discurso no se desprende cuál fuera la situación primitiva del retablo de San Antonio de Padua, si la actual u otra aledaña. Hay testimonios que permiten fun-

damentar que fuera la que hoy tiene como es la y sería existente aún debajo del ara de su altar, sin duda, anterior a la fecha de la construcción del mismo, tal vez del siglo XVII. Pero este dato nos aboca a otro más peregrino. En efecto, en la solicitud presentada al ministro provincial de la Santa Provincia de Granada en el año 1760 por el guardián del convento de San Esteban (vulgo San Francisco), fray Fernando Moraga, y suscrita también por los miembros de la misma comunidad fray Francisco González Simo, fray Andrés del Mármol, fray Pedro Suárez y fray Melchor de Valderrama, se expone haber costeado el señor don Agustín Caracuel y Roxas “de el todo a el todo” el retablo del altar de N.P. San Francisco, y ahora nuevamente el de San Antonio de Padua y mandado hacer otro para San Benedicto de Palermo, además de haber dorado la puerta del Sagrario y el cascarón del tabernáculo del Santísimo, amén de otras especiales limosnas que experimenta de su gran caridad y afecto, por lo que le piden se digne concederle el patronato del referido altar de san Francisco, para que en él se pueda enterrar y colocar lápida que señale su sepultura, con el derecho a colocar asiento, en atención a que inmediato al lugar no la hay. Y a continuación, bajo la indicada solicitud fray Francisco de Vida, lector habitual de Sagrada Teología, ex definidor y examinador sinodal del arzobispado de Granada, Córdoba y Almería y ministro provincial expidió su patente a favor de don Agustín Caracuel y Roxas²¹ suscrita en el convento de Madre de Dios de Lucena a 28 de marzo de 1760, reconociendo en nombre de la Silla Apostólica el derecho a patronato, el *ius sedendi et sepelendi* y colocar escaño en el lugar que conviniere en atención a que en dicho altar no hay capacidad, para que se conserve y crezca en su devoción.

Se sabe que a principios del siglo XVII el altar mayor estaba consagrado a Nuestra Señora de la Consolación, y en la parte inferior lucía el Sagrario²². En el centro de la nave a mano derecha conforme se entra estaba situada la puerta reglar que comunicaba el claustro del convento con la iglesia. Hoy este espacio lo ocupa el altar de la Virgen del Buen Suceso,

que primitivamente, en 1670, estuvo situado debajo del coro de la iglesia, hasta que en 1755 aquél se traslada a la “segunda (capilla) de las que están por cima de la puerta que cae al claustro del convento”²³.

En 7 de agosto de 1782 don Juan León de Llera Valdosera, natural de Laguna de Cameros (obispado de Calahorra y La Calzada) y vecino de Priego, pupilo que había sido de don Agustín Caracuel de Roxas, y a la sazón excomisario del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba en la villa de Rute, manifiesta que teniendo noticia de que la comunidad franciscana pretendía mudar la puerta reglar del sitio en que estaba, al que ocupaba el altar y retablo de San Benedicto de Palermo debajo del coro de la iglesia, solicita que éste siendo más pequeño se trasladara al claro de la pared aneja al pilar del arco de la entrada principal de la capilla de Jesús de la Columna, para que a dicho lugar se trasladase el retablo de san Antonio de Padua, dejando este espacio libre para construir a sus expensas una capilla dedicada a la antigua y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Valvanera, encargarla a un escultor de Sevilla y colocar allí la losa de su enterramiento.

Las disposiciones y condicionamiento del pretendiente no quedaban expresadas con mucha claridad. La patente suscrita por el P. Provincial Manuel María Truxillo dada en el convento de Madre de Dios de Lucena en 15 de agosto de 1782 se remitía al memorial presentado con tal objeto, y se autorizaba la fundación y el nombramiento como patrono de la nueva capilla al solicitante, y en los tratados al efecto celebrados se decía estar haciéndose la mudanza de la puerta reglar al sitio que ocupaba el altar y retablo de San Benedicto, que habría de colocarse en la pared aneja al pilar de la entrada principal de la capilla de Jesús de la Columna, y que en dicha puerta reglar se colocara el retablo y altar de San Antonio de Padua, y en el que ocupaban estos se construyera la capilla, retablo, altar de Nuestra Señora de Valvanera, por no ser perjudicial al convento y sí de conocida utilidad. Pero en lugar de trasladar – se añadía – el retablo de san Benedicto a la entrada de la

capilla de la hermandad de la Columna se ubicara en el lugar que ocupaba el retablo y altar de san Luis obispo, sito a la entrada de la capilla del Venerable Orden Tercero, dado que estaba previsto colocar este retablo en la capilla de San Francisco de la iglesia de Fuente Tójar. Aceptado el patronato el 3 de abril de 1784, días más tarde, el 13 del mismo mes y año la comunidad del convento acordó aceptar y aprobar todo lo pactado²⁴.

La pretensión, sin embargo, no prosperó, a deducir del testamento otorgado el 3 de junio de 1822²⁵ (murió el 26)²⁶, en el que manda don Juan León sepultarse en el Cementerio de San Luis de la villa de Priego, por estar extinguido el convento, nombrando heredera de sus bienes a doña Teresa Ximénez de la Carrera y declarando ser titular de la capellanía que fundó en la iglesia parroquial don Agustín Caracuel Roxas, consistente en un cortijo en el sitio de La Carrasca, y asimismo vivir en las casas que fueron de éste en la calle Puertas Nuevas, esquina con la calle de la Rinconada del Parral. Ninguna alusión a la capilla de Nuestra Señora de Valvanera, que, sin duda, no llegó a fundarse. Quedó, por tanto, el altar y retablo de san Antonio de Padua en su sitio, junto al de san Francisco, y el de la Virgen del Buen Suceso, todos ellos obra del tallista don Juan de Dios Santaella.

Estado actual del altar de San Antonio de Padua

La monumentalidad de la ciudad de Priego de Córdoba, con la declaración de más de una decena de Bienes de Interés Culturales, y entre otros la iglesia en la que se encuentra el altar al que dedicamos este volumen, merece, como es lógico, su debida protección. Forma parte de su patrimonio histórico-artístico. Hace tiempo pusimos en conocimiento de la autoridad eclesiástica la incidencia de estar desprendiéndose de la pared lateral a la que la estructura del altar estaba sujeto, procediéndose en su consecuencia a adoptar las medidas oportunas para que no se produjere, lo que parecería ser inevitable: su total desarticulación y caída con los inevitables daños materiales, sin excluir los que pudieran además producirse per-

sonales, si se encontrare próximo algún visitante de los numerosos que frecuentan el templo. Para evitar el vuelco se precisa anclar el frontis al muro por la parte superior, aconsejan los técnicos.

La devoción a San Antonio de Padua en Priego de Córdoba

En Priego de Córdoba, a pesar de que no hubo Hermandad de San Antonio²⁷, existió desde el siglo XVI una gran devoción al santo entre sus vecinos, fomentada por los religiosos franciscanos observantes que residían en el Convento de San Esteban fundado hacia 1508, y probablemente iniciado en 1510, a instancias de la madre del I marqués de Priego, don Pedro Fernández de Córdoba²⁸. En 1617 se fundó en Priego el convento de San Antonio, de la Orden de Santa Clara, cuya iglesia se acabó de construir en 1663. En su altar mayor se encontraban las imágenes de San Antonio de Padua y Santa Clara. En 1802 se construyó una portada de piedra en el mismo, en donde de nuevo aparecen las esculturas de San Antonio y Santa Clara. Este emblemático convento de San Antonio fue suprimido en la segunda mitad del siglo XIX²⁹. Además del altar que se le dedicó al santo portugués en el convento de los franciscanos observantes, a principios del siglo XVIII se le dedicó también un altar en el convento de los descalzos con una imagen y un retablo de gran valor artístico. En 1751 la devota doña María Josefa del Mármol, para honrar la memoria de su marido, el regidor don Antonio de Toro Roldán, ordenó pintar un lienzo con el santo, que se encuentra en el lateral de la capilla de San Rafael de la parroquia de la Asunción, y a su costado también existe otra capilla del patronato de los Ramírez dedicada a la Virgen de los Dolores, en cuyo atrio existe otra pintura representando a la Virgen, San Antonio y Jesús Niño. Y en la misma iglesia parroquial, por encima de la capilla de San Rafael o del Ángel, se encuentra el retablo de Ntra. Sra. de los Desamparados, en una de cuyas peanas hay una escultura de San Antonio, todo él de Remigio del Mármol, contratado en el año 1791, y que hizo a devo-

ción de don Antonio Carrillo Serrano y doña Mariana de Arroyo³⁰. En la iglesia de San Pedro existe asimismo en su capilla edificada en 1727 una escultura de San Antonio [fig. 5] así como un lienzo del santo en la sacristía³¹. Todos estos testimonios dan prueba de la gran devoción a San Antonio entre los franciscanos observantes, las clarisas, los descalzos y el pueblo de Priego en general a lo largo de la historia. Sus mentores, la familia Quiroga, la familia Caballero, uno de cuyos vástagos ilustres fue don Antonio Caballero y Góngora,

virrey de Nueva Granada, y el abad don Antonio Pimentel Ponce de León, hicieron patente esta devoción, reforzada con la reliquia de un radio del cuerpo de San Antonio que donó este prelado en su testamento y conservado en el Sagrario del Altar Mayor³². Devoción antoniana que se percibe asimismo al revisar su callejero en donde encontramos que tiene dedicada una bella plaza en el emblemático Barrio de la Villa que está presidida por un lienzo o retrato con la imagen del santo.

Notas

¹ La bibliografía de este artista es abundante, aunque no la suficiente para perfilar totalmente su biografía, que merece. Cfr. Manuel Peláez del Rosal - Jesús María López Martínez, *Prieguenses ilustres*, Ediciones El Almendro, Córdoba, 2009, pp. 31 y 46.

² La comunidad en el indicado año estaba constituida por los siguientes religiosos: fray Antonio de las Peñas, guardián, fray Martín Gómez, predicador, fray Juan Clemente de Cáceres, lector, fray Andrés González de la Torre, presidente, fray Juan Ortiz de Gámiz, vicario de coro, fray Juan del Caño, fray Antonio de la Concepción, fray Alonso Villodres, fray Martín de Alcaraz, fray Juan de Aguilera, fray Juan de Obledo, fray Pedro Martínez Salcedo, fray Alonso de Almazán, fray Alonso de Ynestares, fray Pedro Ximenez Galeote fray Francisco Ruiz, fray Miguel Garzón de los Cobos, fray Juan de Ortega Merino, profesos. Cfr. Archivo Municipal de Priego (AMP), libro 215, protocolo de Matías León Olmedo, *El licenciado Juan de Uelís Calvo contra el convento de San Esteban*, fols. 182 vto.-184r; *El licenciado don Bartolomé del Águila y otro, cesión contra el convento de San Esteban de la orden de señor San Francisco de esta villa*, fols.184 vto.- 187 vto.

³ Su texto es un documento trasunto de fecha 8 de junio de 1675 del protocolo de Martín Hurtado Roldán copiado a requerimiento del padre fray Salvador de Flores, religioso del orden de señor san Francisco y superintendente del convento de San Antonio de Padua de monjas clarisas de la villa de Priego, y de don Antonio de Quiroga Serrano, teniente de alcalde mayor de la villa de Priego en ausencia del licenciado don Juan Gregorio de Cea, alcalde mayor de ella (Archivo del autor).

⁴ Archivo General del Obispado de Córdoba (AGOC), *Libro 8 de Defunciones de Priego*, fol. 341.

⁵ AGOC, *Libro 14 Defunciones de Priego*, fol. 127.

⁶ AGOC, ib., fol. 36.

⁷ AGOC, ib., fol. 96.

⁸ La bibliografía del "Santo de los Milagros" es numerosísima. Baste citar aquí: Jan Dobraczynski, *San Antonio de Padua*, Madrid 1990 (282 pp.); Raphael M.

Huber, *St. Anthony of Padua, Doctor of the Church Universal: A Critical Study of the Historical Sources of the Life, Sanctity, Learning and Miracles of the Saint of Padua and Lisbon*, Montana 2010 (228 pp).

⁹ Cfr. Antonio Gallego Burín, *José de Mora*, Granada 1988, p. 49.

¹⁰ Lázaro Gila Medina, *Juan Sánchez Cordobés: un desconocido escultor en la Granada de la primera mitad del siglo XVII*, en "Cuadernos de Arte", 41 (2010), pp. 77-92; M^a del Carmen Sánchez Rojas Fenoll, *Escultura del siglo XVII en Murcia*, en "Anales de la Universidad de Murcia", 38, n^o 3 (1979-80), pp. 228-232.

¹¹ AGOC, *Libro 24 de bautismos de Priego*, fol. 222.

¹² AMP, protocolo de Juan A. Hoyo, J. Aranda Rueda y Blas Ordóñez, libro 300, años 1737-1744 *doña María de Escamilla y Salazar, mujer de don Francisco Caracuel, su testamento*, 1738, s.n

¹³ AGOC, *Libro 17 de Defunciones*, fol. 148.

¹⁴ AMP, protocolo de Juan A. Hoyo cit., libro 300, años 1737-1744, *don Francisco Caracuel y Roxas, su testamento*, año 1739, fols. 82-83.

¹⁵ AGOC, *Libro 17 de Defunciones cit.*, fol. 163.

¹⁶ AMP, Protocolo de Eusebio Vicente Rosales, libro. 310, años 1758-1760, *Don Agustín Caracuel Roxas. Venta contra don Luis Antonio de Gámiz*, fols. 69r-70vto.

¹⁷ En 25 de junio de 1760 el vecino de Cabra don José Gil de Arana había vendido una casa a don Agustín en la calle del Río de Priego, y en 24 de noviembre de 1759 el presbítero don Julián de Sicilia había vendido una casa próxima a la Rinconada del Parral en precio de 2.200 reales de vellón.

¹⁸ AMP, protocolo de Juan Cabrera Escalante, libro 366, años 1767-1768, *Don Agustín Caracuel y consorte, vecinos de esta villa. Su testamento*, fols. 152v-167vto. La muerte de don Agustín tuvo lugar el 17 de marzo de 1771, y el de su hermana el 11 de octubre del mismo año. Sus codicilos en AMP, protocolo de Juan Cabrera Escalante, libro 368, años 1771-1772, año 1771, *don Agustín Caracuel y Rojas, clérigo capellán, su codicilo*, fols 19-24; y AMP, protocolo de Juan Cabrera Escalante, libro 367, año 1770, fols. 927-928.

¹⁹ Cfr. AMP, protocolo de Juan Cabrera Escalante, libro 366, años 1767-1768, año 1767, *don Agustín Caracuel y consorte, vecinos de esta villa, su testamento*, fols. 152-166vto.

²⁰ Cfr. AMP, Protocolo de Juan Cabrera Escalante, libro 368, años 1771-1772, año 1771, *Partición convencional formada entre don Juan León de Illera Valdeosera y María Nadales, legatarios de don Agustín Caracuel Roxas, clérigo capellán, notario del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba a los bienes que de ella constan con arreglo a a disposición testamentaria del susodicho*, fols. 1383 ss.

²¹ AMP, protocolo de Eusebio Vicente Rosales, años 1758-1760, libro 310, año 1760, *El convento de señor San Francisco de esta villa, tratados primero, segundo y tercero*, fols. 89 ss. Formaban la comunidad los padres fray Fernando Moraga, predicador general y guardián, fray Diego de Castro, lector jubilado y definidor, fray Diego Caracuel, predicador, fray Pedro Jiménez Borrego, predicador, fray Francisco González Lima, lector de Teología, fray Andrés del Mármol, predicador primero, fray Pedro Suárez, predicador segundo, fray Alonso de Lama, fray Melchor de Valderrama, presidente, fray Antonio Infante, fray Juan de Dios Medina, fray José de Burgos, fray Juan de Montoro, fray Francisco Infante, fray Antonio Serrano, fray Alfonso de Lama, fray Manuel Verdejo, fray Juan de Aguilera, y fray Miguel de Aguilera, predicadores.

²² Cfr. Manuel Peláez del Rosal, *La Hermandad de la Esclavitud de Nuestra Señora o de la Consolación: Una fundación prieguesa del siglo XVII*, en “Boletín Informativo de la Asociación de Amigos de Priego”, 36 (2022), pp. 2-4; Id., *La devoción a la Virgen de la Consolación en el Convento de San Francisco de Priego, en Actas del congreso internacional mariano Consolatrix: Afflictorum: Historia, espiritualidad, devoción, arte*, Sevilla, 2022, II, pp. 361-381.

²³ Cfr. M. Peláez del Rosal, *Historia de la Hermandad del Buen Suceso de Priego de Córdoba*, Córdoba 2008, p. 28.

²⁴ Firmaban el documento los siguientes frailes: fray Juan Criado de Torrijos, ex lector de Filosofía, predicador general y guardián, fray Francisco Rosales, ex lector de Teología y ex Definidor, fray Salvador de Pinos, lector jubilado, fray Miguel de Morales y Herrera, predicador general, fray Pedro Merino, lector de Sagrada Teología, fray Miguel Hurtado de Mendoza, predicador primero, fray Juan Ruiz, predicador segundo y lector de Filosofía, fray Juan Sánchez Guillén, predicador y presidente, fray Gervasio de Puerta, predicador, fray Manuel Verdejo, predicador, fray Francisco Páez, predicador, fray Miguel de Morales y Velasco, ex lector de Filosofía, fray Pedro de Toro, ex lector de Filosofía, fray José Sánchez de Aguayo, confesor de monjas y predicador habitual, fray Diego de Arenas, predicador y sacristán, fray Antonio Guzmán, procurador, fray Juan Muñoz, predicador y vicario de coro, fray Antonio de Castro, predicador, fray Gabriel de Molina, predicador, fray Francisco Villena, predicador, fray Diego Sánchez, fray Manuel Carmona y fray Luis de Ávila, estudiantes moralistas, y fray José Carrasquilla, fray Manuel Bermúdez y fray Francisco García, laicos, y Diego Ximénez Rojo, síndico apostólico y Juan León de Llera Valdeosera. Cfr. APP, protocolo de José García Hidalgo, libro 390, años 1784-1785, año 1784, *Convento y religiosos de señor San Francisco de la Observancia de esta villa de Priego, síndico limosnero apostólico, fundación y adjudicación de sitio para*

capilla a don Juan Leon de Llera, Pbro, fols. 203-219, esp. 216 ss.

²⁵ AMP, protocolo de José García Hidalgo, libro 410, años 1820-1822, año 1822, *don Juan Leon de Llera Valdeosera, Pbro. su testamento*, fols. 722-726.

²⁶ AGOC, *Libro 24 de Defunciones*, fols. 424-425.

²⁷ Cfr. M^a Isabel García Cano, *San Antonio de Padua y Cardeña. Hermandad 1923-2023*, Córdoba 2023, que describe en esta interesante obra las vicisitudes de la hermandad de esta población, y da cuenta asimismo de la devoción en el resto de la provincia.

²⁸ <http://manuelpelaezdelrosal.blogspot.com/>.

²⁹ Cfr. M. Peláez del Rosal, *El convento de clarisas de la villa de Priego (1617-1872): Aspectos económicos, jurídicos, demográficos, artísticos y culturales*, en *El franciscanismo en Andalucía. Clarisas, concepcionistas y terciarias regulares*, Córdoba 2006, pp. 617-722; Id., *La desamortización del convento de Santa Clara de Priego de Córdoba (1835-1872)*, en M. Peláez del Rosal, (dir.), *Congreso Internacional Las clarisas, ocho siglos de vida religiosa y cultural*, Córdoba 2014, pp. 439-477.

³⁰ José F. Marín Molina, *Remigio del Mármol Cobo Rincón (1758-1815). Su aportación e influencia en el arte y en los artistas de la escuela barroca de Priego de Córdoba*. Tesis doctoral dirigida en la Universidad de Granada por la Dra. Esther Galera Mendoza.

³¹ A esta enigmática escultura se refiere el autor anónimo de la *Crónica de la provincia franciscana de San Pedro de Alcántara (Historia de los conventos franciscanos descalzos de la provincia de San Pedro de Alcántara según texto latino del siglo XVIII)*, trad. de Manuel Villegas Ruiz, Córdoba 2020, p. 47, quien la fecha en el año 1649. Su paralelismo con el prototipo de San Antonio de Padua que hicieron Alonso Cano y Pedro de Mena en 1650 para el convento del Santo Ángel Custodio de Granada (hoy en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad) [fig. 6] ha sido puesta de relieve por José Joaquín Quesada Quesada, *José de Mora en Priego de Córdoba*, Córdoba 2024, p. 220, quien, no obstante el dato histórico y cronológico, afirma haberse realizado en la década de 1740. Y ésta es la pregunta: ¿será esta imagen de gran calado místico -como la granadina- también de Alonso Cano?

³² Cfr. M. Peláez del Rosal, *El testamento del abad don Antonio Pimentel Ponce de León, tercero profeso franciscano y otros datos para su biografía*, en *Abadía 7. Jornadas de Historia en la Abadía. Homenje a José Bolívar Gómez de Urda*, Jaén 2016, p. 245; Manuel Villegas, *Crónica*, cit., p. 329.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.